

FARG‘ONA VODIYSI YIRIK SHAHARLARI ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHI

B.B.Mirabdullayev

Mirabdullayev Baxodirjon Baxromjon o‘g‘li
Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti
Elektron manzil: b.mirabdullayev.007@gmail.com
Tel: [+998934494566](tel:+998934494566)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysi yirik shaharlari atmosfera havosi ifloslanishi tahlil qilingan. Vodiyning landshaft sharoitlari va meteorologik hodisalar asosida atmosfera ifloslanishining turli shaharlardagi farqlari o‘rganilgan.

Tayanch so‘zlar. Landshaft-ekologik vaziyat, atmosfera ifloslantiruvchilari, PM-2,5, chang, uglerod oksidi, shamolli va tumanli kunlar, yog‘ingarchilik, moddalar uchuvchanlik ko‘rsatkichi.

Abstract. This article analyzes the air pollution levels in major cities of the Fergana Valley. Based on the region’s landscape conditions and meteorological phenomena, differences in atmospheric pollution among various cities of the valley are examined.

Keywords: landscape–ecological conditions, atmospheric pollutants, PM2.5, dust, carbon monoxide, windy and foggy days, precipitation, substance volatility index.

Аннотация. В данной статье проведён анализ загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах Ферганской долины. На основе ландшафтных условий региона и метеорологических явлений изучены различия уровней атмосферного загрязнения в различных городах долины.

Ключевые слова: ландшафтно-экологическая обстановка, атмосферные загрязнители, PM2.5, пыль, оксид углерода, ветреные и туманные дни, атмосферные осадки, индекс летучести веществ.

Kirish. Shaharlar aholisining salomatligi va uning yomonlashuvi urbanizatsiya jarayonlari va landshaft-ekologik vaziyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. Urbanizatsiya jarayoni atrof-muhit komponentlariga, ayniqsa shaharlar va uning atrofiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shaharlarning kengayishi, aholi sonining ortib borishi, birinchi navbatda, ekologik-gigiyenik me‘yorlarning buzilishiga olib keladi. Ekologik fiziologiya va tibbiyot nuqtayi nazaridan qaralganda, aholining katta qismining kichik hududlarda to‘planishi qator ekologik va ijtimoiy anomal sharoitlarni vujudga keltiradi.

Asosiy qism. V.A.Berezovskiyning (1990) ta‘kidlashiga ko‘ra, denaturallashgan shahar muhiti o‘ziga denaturallashgan biosenoz, nofizologik hayot tarzi, ifloslangan havo, suv, oziq-ovqatning sifatsizlanishi kishilar salomatligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir etib, uning psixik va somatik fenotipini o‘zgartiradi. Shahar landshaftining gigiyenik holati yomonlashuvida avtotransport turlarining ham ta‘siri sezilarlidir. Shaharlar hududida avtotransport vositalari 60-80 db gacha shovqin chiqaradi va uning ta‘sirida kishilarning asab, yurak- qon tomir tizimiga salbiy ta‘sir etadi. Birgina avtomobilni harakatlantirish uchun 150-200 mg yoqilg‘i sarflanadi, bir soat ishlasa, 120 m³ gaz chiqaradi, yiliga 1500 kg rezina hidini chiqaradi[1].

Yirik shaharlardagi landshaft-gigiyenik sharoitning barqarorlashuvi ko‘p jihatdan shaharlar hududida yashil maydonlarning tashkil etilishi va ularni shaharning umumiy maydoniga nisbatan ko‘rsatkichiga bog‘liqdir. Dunyoning qator rivojlangan mamlakatlarida yashil maydonlarni tashkil etishga katta e‘tibor berilib kelinmoqda. Masalan, London, Parij, Vashington shaharlarida yashil maydonlar bilan qoplanganlik ko‘rsatkichi 10:1 ni tashkil etadi, Moskvada 10:1,5 ga teng.

Yashil maydonlar shaharlarning sanitar-gigiyenik holatini yaxshilashda, havoni tozalashda, chang va kishilar salomatligi uchun zararli bo'lgan toksik moddalarni tutib qolishda va atrof-muhitni biologik tozalashda muhim o'rin egallaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1 ga yashil maydon kuniga 200 kg kislorod ajratadi. Ayniqsa, changni tutib qolishda 1 ga yerdagi yel 32 t, sosna 36 t, dub 56 t, eman 59 t, buk 63 t ni tashkil etadi. Ma'lumki, yirik shaharlardagi sanitar-gigiyenik sharoitga atmosfera havosidagi meteorologik omillarning salbiy ta'siri tufayli tabiiy ifloslanish ko'rsatkichlari yuqori darajaga yetadi[5].

Atmosfera ifloslanishining antropogen manbalariga sanoat va issiqlik energetikasi korxonalari, transport, uylarni isitish tizimlari, qishloq xo'jaligi, maishiy chiqindilar kiradi. Xo'jalik faoliyati natijasida energetika, transport, qishloq xo'jaligi, chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalarda havoga ifloslantiruvchi moddalar yoki kimyoviy birikmalar chiqariladi, ular turli kimyoviy reaksiyalarga kirishib, atmosferada ikkilamchi ifloslanishga olib keladi. Urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi ham havo ifloslanishining kuchayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shaharda atmosfera havosi sifatini monitoring qilish dasturi beshta asosiy ifloslantiruvchi modda: chang (qattiq muallaq zarrachalar), oltingugurt dioksidi, uglerod oksidi (is gazi), azot dioksidi, azot oksidini o'z ichiga oladi. Sanoat ajratmalari tarkibi va yaqinda joylashgan shaharlar va tutashgan hududlar xususiyatlariga qarab dasturiy o'lchovlarga boshqa moddalar (ammiak, fenol, formaldegid, ozon, xlor, qattiq ftoridlar, ftorli vodorod, og'ir metallar) qo'shiladi. (1-jadval)

1-jadval

Farg'ona vodiysidagi yirik shaharlarining atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori, ming t. 2024- y

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumoti 2024y.

Yuqoridagi jadvalni tahlil qilsak, vodiyy yirik shaharlari orasida ma'muriy markaz va viloyat asosiy shaharlarini olganda Namangan shahri eng kam ifloslantiruvchi chiqaradi, biroq relyef sharoiti, shamol yo'lidan biroz chetda joylashganligi, shaharning qurilish-urbanistik holati va yashil maydonlarning shahar ichida kam va tartibsiz joylashganligi omillari sababli ifloslanish ta'siri sezilarli bo'lmoqda. Deyarli vodiyning barcha yirik shaharlarida ifloslanish darajasi 2014-yilgi ko'rsatkichdan 2 borobarga ortgan, afsuski bunga mos ravishda yog'in miqdori, yahsil maydonlar o'sish miqdori, shamolli va tumanli kunlar soni kamaygan. Bu vodiyy shaharlarining landshaft-urbanistik sharoitlariga

Ifloslantiruvchi moddalar	Andijon shahri	Namangan shahri	Farg'ona shahri	Qo'qon shahri
Atmosfera havosini ifloslovchi sanoat korxonalari soni	37	72	36	26
Qattiq	1,457	0,984	1,987	0,2
Gazsimon va suyuq	15,136	5,052	41,024	1,67
Sulfat angidridi	0,031	0,052	1,232	0,052
Uglerod oksidi	0,324	0,137	0,576	0,208
Azot dioksidi	0,056	0,008	1,435	0,078
Azot oksidi	0,02	0,032	0,620	0,036
Uglevodorodlar (UOBsiz)	15,434	4,121	35,671 -	1,653
Uchuvchan organik birikmalar (UOB)	0,124	0,004	0,629	0,078
Boshqa gazsimon va suyuq moddalar	-	-	1,210	0,005

ta'sir ko'rsatmoqda.

Atmosfera havosidagi chang zarrachalari inson organizmiga noxush ta'sir qiladi. Changlarning asorati ular tarkibidagi kimyoviy moddalarning biologik faoliyatiga, tabiatiga, fizik jihatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, havodagi chang tarkibidagi qo'rg'oshin (Pb), margimush, marganes (Mn), kadmiy (Cd), ftor (F), aerzollari organizmga muttasil tushib turgach, surunkali kasalliklar paydo bo'lishi aniq. Jumladan, kamqonlik, flyuoroz poliartrit, polinevrit kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ftor

(F) birikmalari ta'sirida burundan qon keladi, tumov paydo bo'ladi, kishi yo'taladi. Azot oksidlari tufayli o'pka kasallanadi, qon bosimi pasayadi va natijada bosh aylanadi, hushidan ketadi, qayt qiladi. Qo'rg'oshin (Pb) changi kishi asabiga ta'sir qiladi, bosh miya yallig'lanishiga sabab bo'ladi, jigar va buyrak faoliyatini susaytiradi, bolaning jismoniy taraqqiyotini kechiktiradi. Kishi organizmiga radioaktiv moddalar ham yomon ta'sir etib, buyrak usti bezi, jinsiy bezlar faoliyati, qalqonsimon bez faoliyatining normal ishlashiga salbiy ta'sir etadi, qon tarkibining o'zgarishiga sababchi bo'ladi[4].

Atmosfera havosining potensial ifloslanishida Qo'qon va Farg'ona shaharlari ajralib turadi. Potensial ifloslanishning asosiy omilidan yana biri shamol va tuman hodisalari hisoblanadi. Lekin tuman hodisasi Farg'ona vodiysining deyarli barcha hududlarida respublikamiz ko'rsatkichidan 2 barobar kamroq. Masalan, Andijon shahrida yilning sovuq oylarida tuman tushishining umumiy vaqti 154 soatni tashkil etadi [2; 3-148 b.]. Farg'ona shahrida tumanning o'rtacha yillik davomlilik 110,1 soatga teng. Eng kam tumanlilik Namangan shahrida kuzatilib, sovuq oylarida 66,2 soatni tashkil etadi [3; 140-144 b.].

Farg'ona vodiysi shaharlarida atmosfera ifloslanish darajasi, shuningdek, uni qayta tozalanish holati ham bevosita yog'inlar bilan to'liq bog'langan(korrelyatsiya ko'rsatkichi 1 ga yaqinlashadi). Yog'inlar miqdori tahlil qilinganda, Andijon shahrida yog'ingarchilik miqdori boshqa shaharlardan yuqori ekanligi ko'rinadi. Qo'qon shahrida bu holat anchagina ya'ni Andijon va Namangan shaharlaridagi miqdordan 87% ga kam va bu shaharda ifloslanish darajasi ortsa havo o'zini o'zi tozalashga "zo'riqib" qolishini anglatadi. Yog'in miqdorining kamligi shaharlarda ikkilamchi ifloslanish darajasini ortishiga sabab bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, havo tarkibidagi ifloslantiruvchilarning (ayniqsa PM-2,5) uchuvchanlik ko'rsatkichi 2,5 barobarga ortadi (1-grafik).

1-grafik

Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlangan.

Farg'ona vodiysida yirik shaharlarning sanitar-gigiyenik holatining muhim indikator sifatida shaharlar aholisining turli kasalliklar bilan kasallanish ko'rsatkichlari ham muhim mezon sifatida e'tirof etiladi. Vodiy yirik shaharlarida asab, nafas olish a'zolari, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari eng ko'p uchraydigan kasalliklar toifasiga kiradi. O'pka yallig'lanishi, nafas olish a'zolari, yurak ishemik kasalliklari bo'yicha Farg'ona va Qo'qon shaharlari ko'rsatkichi birmuncha yuqori. Bu shaharlarda atmosfera havosining tabiiy va antropogen ifloslanishi boshqa shaharlarga nisbatan birmuncha kattaligi bilan izohlanadi. Nafas olish a'zolari kasalliklari bo'yicha ko'rsatkich tadqiqot

oʻtkazilgan shaharlarda yuqoriligi havo ifloslanishining tabiiy va texnogen manbalari bilan bevosita bogʻliqdir.

Xulosa. Fargʻona vodiysi yirik shaharlarining havosi ifloslanishida tabiiy omillar va inson faktori bilan bogʻliq omillar darajasi oʻzaro uygʻunlashib ketgan. Vodiy shaharlarida ifloslanish darajasi yil sayin ortib borayotgani va demografik yukning unga mos ravishda kuchayotgani shaharlarning landshaft-urbanistik holatini toʻgʻri tashxislash hamda yechimlarini taqdim qilishni taqazo etadi. Vodiy yirik shaharlari ichida Qoʻqon va Namangan shaharlaridagi atmosfera ifloslanishi holatida ikkilamchi va “effektiv ifloslanish” holati ancha yuqori, bu Namangan shahrida aholi sonining koʻpligi va infrastrukturaning nisbatan tartibsizligi bilan izohlansa, Qoʻqon shahrida ishlab chiqarishning juda tez oʻsayotgani va joylashuvning tabiiy jihatlari (shamollar va yogʻin miqdori kamligi) bilan izohlanadi. Fargʻona vodiysining kamida yaqin 20 yillikdagi demografik, iqtisodiy va tabiiy-iqlimiy oʻzgarishlarini hisobga olgan holda ekologik vaziyatni toʻgʻri prognozlash zarurati mavjud deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хомич В.А. Экология городской среды // В. А. Хомич. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 204 с.
2. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование [Текст]: учеб. пособие по спец. “Архитектура” / А. П. Вергунов, М. Ф. Денисов, С. С. Ожегов. – М.: Высш. школа, 1991. – 240 с
3. Климат Намангана. Ленинград, Гидрометеиздат. 1984. 144.с
4. Soliev A. E., Berdiyev G. H., Akbarov G. A. Statistical and comparative analysis of temperature and oil in Fergana.2022.
5. Mirabdullayev, Bakhodirjon, and Ismoiljon Mirzahmedov. “The Increase in Aerosols Released into the Air and Its Geoecological Consequences.” *New York Science Journal* 16, no. 8 (2023): 32–37. ISSN 1554-0200 (print); ISSN 2375-723X (online). Accessed at <http://www.sciencepub.net/newyork.06>. DOI: 10.7537/marsnys160823.06.
6. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi maʼlumotlari

Internet manbalar

1. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/ecology-2>
2. <https://hydromet.uz/uz/node/20>